

SMART KONSEPSIYA VA BARQAROR TURIZM RIVOJLANISHI: RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI

Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich

Professor, Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619877>

Annotatsiya. Mazkur maqolada SMART konsepsiyasi doirasida barqaror turizmni rivojlantirishda raqamli infratuzilmaning o'rni atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqotda SMART texnologiyalar, raqamli boshqaruv platformalari, hamda sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things), va innovatsiyalar asosidagi yondashuvlar orqali sayyohlik sohasida ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari ochib berilgan. Shuningdek, O'zbekiston misolida barqaror turizm strategiyalarida raqamli infratuzilmaning mavjud holati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga asoslanib amaliy tavsiyalar ishlangan.

Kalit so'zlar: Barqaror turizm, SMART konsepsiya, raqamli infratuzilma, sun'iy intellekt, turizm, turizm strategiyasi.

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ роли цифровой инфраструктуры в развитии устойчивого туризма в рамках концепции SMART. Исследование раскрывает возможности обеспечения экологической, социальной и экономической устойчивости в сфере туризма с помощью SMART-технологий, цифровых платформ управления и подходов, основанных на искусственном интеллекте, IoT (Интернете вещей) и инновациях. Также на примере Узбекистана были проанализированы текущее состояние и перспективы развития цифровой инфраструктуры в стратегиях устойчивого туризма. По результатам исследования разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: Устойчивый туризм, концепция SMART, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, туризм, стратегия туризма.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the role of digital infrastructure in the development of sustainable tourism within the SMART concept. The study reveals the possibilities of ensuring environmental, social and economic sustainability in the tourism sector through SMART technologies, digital management platforms, as well as approaches based on artificial intelligence, IoT (Internet of Things), and innovation. Also, the current state and development prospects of digital infrastructure in sustainable tourism strategies are analyzed using the example of Uzbekistan. Practical recommendations are developed based on the results of the study.

Keywords: Sustainable tourism, SMART concept, digital infrastructure, artificial intelligence, tourism, tourism strategy.

Bugungi global iqtisodiy va ekologik sharoitda turizm sohasi faqat foyda keltiruvchi soha emas, balki ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni ham o'z zimmasiga oluvchi tizimga aylanishi zarur. Shu nuqtai nazardan, “barqaror turizm” konsepsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning turizmga integratsiyasi, ya'ni SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) yondashuv asosidagi boshqaruv, barqaror turizmni rivojlantirishda muhim vosita sifatida qaralmoqda [1,2].

Barqaror turizm (*sustainable tourism*) bu turizmning atrof-muhitga, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarga hamda mahalliy iqtisodiyotga salbiy ta’sirini kamaytirgan holda, hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olib tashkil etilgan shaklidir. Bu konsepsiya turizmni faqat iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, balki ekologik barqarorlik, madaniy merosni asrash va mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlash vositasi sifatida ko‘radi[3,4].

Turizm tabiat resurslaridan foydalanishni talab qiladi. Barqaror turizm ushbu resurslar (suv, havo, bioxilma-xillik) ni tejash va ularni keyingi avlodlarga sog‘lom holatda yetkazishni maqsad qiladi. Mahalliy aholini turizm faoliyatiga jalb qilish, ularning daromadini oshirish va madaniyatini hurmat qilish asosiy mezonlardan biridir. Bu orqali turizm “*ekspluatatsiya*” emas, “*hamkorlik*” tamoyili ustuvor bo‘ladi. Barqaror turizm mahalliy iqtisodiyotga foyda keltiradi, kichik va o‘rta biznesni (*K.o‘.B*) qo‘llab-quvvatlaydi, mavsumiylikni kamaytiradi va daromadlarni hududlarda teng taqsimlaydi. Turizm rivojlanayotgan hududlarda madaniy obidalar, an’anaviy urf-odatlar va qadriyatlarning yo‘qolishiga olib kelmasligi lozim[5,6,7]. Aksincha, bu qadriyatlar asosida turizm mahsulotlari yaratilib, ularni saqlashga xizmat qiladi. Barqaror turizmni rivojlantirishda bir qator xorijiy davlatlar ilg‘or yondashuv va tajriba asosida ijobiy natijalarga erishgan. Tadqiqotda quyidagi muammolar yoritiladi:

- *Raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani sababli barqaror turizm salohiyati to‘liq ochilmayapti;*

- *SMART texnologiyalarni turizm sohasiga joriy qilishda institutsional, moliyaviy va texnik to‘siqlar mavjud;*

- *Sayyohlar oqimini boshqarish, ekologik yuklamani kamaytirish va mahalliy aholi manfaatlarini uyg‘unlashtirishda raqamli yechimlardan yetarlicha foydalanilmayapti.*

Barqaror turizm va raqamli texnologiyalar integratsiyasi bo‘yicha so‘nggi yillarda bir qator tadqiqotlar olib borilgan. UNWTO (2022) hisobotida turizmni raqamlashtirish orqali barqarorlikni oshirishning afzalliklari ko‘rsatib o‘tilgan. Buhalis va Amaranggana (2015) o‘z tadqiqotlarida aqlli turizm (*smart tourism*) kontsepsiyasini ishlab chiqqan va shahar darajasida turizmni boshqarishning raqamli modellari haqida so‘z yuritgan.

Barqaror turizm konsepsiyasi 1987-yilda BMT tomonidan ishlab chiqilgan “*Our Common Future*” (Brundtland Report) hisobotida ilk bor global darajada tan olingan. Ushbu hujjatda barqarorlik “hozirgi ehtiyojlarni kelajak avlodlar imkoniyatlariga putur yetkazmagan holda qondirish” sifatida talqin qilinadi. Shu tamoyil asosida keyinchalik turizm sohasida ham barqaror rivojlanish konsepsiyasi keng tatbiq etildi.

Barqaror turizm turar joy imkoniyatlari, mahalliy aholi va atrof-muhitni hisobga olgan holda imkon qadar tez rivojlanadigan turizm. Turizmning rivojlanishi va turizm sohasiga yangi sarmoya kiritilishi turizmning o‘ziga putur yetkazmasligi kerak. Yangi turizm obyektlari atrof-muhit bilan integratsiyalashgan bo‘lishi kerak. Barqaror turizm iqtisodiy jihatdan foydali, ammo turizmning kelajagi bog‘liq bo‘lgan resurslarni, xususan, mezbon jamoaning jismoniy muhiti va ijtimoiy tuzilishini yo‘q qilmaydigan turizmni anglatadi. Hozirda ko‘plab yo‘nalishlar turizm bilan shug‘ullanishda nozik yondashuvni ta‘minlashga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirmoqda [8,9,10].

Barqaror turizm sayyohlarga mezbon mamlakatning haqiqiy tajribasini taqdim etib turistlik destinatsiyalardan bahramand bo‘lish imkoniyatini yaratadi, chunki bu mas‘uliyatni o‘z zimmasiga oladi. U o‘zining uchta ustuni iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali foyda olishga intiladi. Iqtisodiy jihatdan bu sayyoh va mezbon hamjamiyat o‘rtasida ikki tomonlama muloqotga yordam beradi. Bu mahalliy iqtisodiyotga hissa qo‘shadi, bu esa o‘z navbatida qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi. Bu yana sayyohlar va mezbon

hamjamiyat o'rtasidagi madaniy almashinuv va bilimlarni rag'batlantiradi va sanoatning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan[11,12,13]. Bu ekologik toza turar joy yoki transport imkoniyatlarini tanlash orqali amalga oshiriladi.

1-rasm. Barqaror turizmni rivojlantirishda SMART konsepsiyasi¹

Turistik destinatsiyalarda barqaror rivojlanishni rag'batlantirish uchun tan olish sxemalarida qo'llaniladigan paydo bo'lgan atama. Bu har chorakda belgilangan ko'rsatkichlarga qo'shilishi mumkin bo'lgan zamonaviy so'z emas. Bu turizm industriyasi o'rnatilgan va unga bog'liq bo'lgan ijtimoiy, ekologik va madaniy tizimlar uchun haqiqiy faoliyat hisoblanadi. Barqaror turizm yo'nalishi sifatida muvaffaqiyatga erishish uchun bir qancha omillarni hisobga olish kerak. Bular raqamli infratuzilmalar, Smart xavfsizlik, Smart mobillik, Smart platformalarini o'z ichiga oladi. Barqarorlikni maqsadli rivojlanishga qabul qilish uchun avvalo, SMART konsepsiyaga asoslanga tizimlarni ishlab chiqish va belgilash orqali barqarorlik belgisiga erishish hozirgi zamon talabi hisoblanadi. Adabiyotlarni tahlil qilish natijasida quydagi gipotezlar ishlab chiqildi:

Gipoteza 1. Turizm infratuzilmasi SMART texnologiyalar asosida raqamlashtirilsa, barqarorlik ko'rsatkichlari (ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy) sezilarli darajada yaxshilanadi.

Gipoteza 2. Raqamli infratuzilma orqali sayyohlar xatti-harakatini real vaqt rejimida monitoring qilish mumkin bo'lib, bu ekologik yuklamani boshqarishda samaradorlikni oshiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak barqaror turizm doimiy yangilanib boradigan, har bir hududga mos tarzda ishlab chiqiladigan va ko'p jihatdan texnologik va madaniy muvozanatga asoslangan konsepsiyadir. Ilmiy manbalar bu sohada har tomonlama yondashuv zarurligini ta'kidlaydi: ya'ni iqtisodiy manfaatlar ekologik va ijtimoiy mas'uliyat bilan uyg'unlashgan bo'lishi shart. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, barqaror turizmni rivojlantirishda SMART yondashuvni asos qilib olish dolzarbdir. Ayniqsa:

- Aqlli axborot tizimlari orqali sayyohlar oqimini real vaqt rejimida boshqarish;

¹ Muallif ishlanmasi

- Mahalliy aholining turizmga faol ishtirokini ta'minlovchi raqamli platformalarni yaratish;

- Tabiiy resurslardan foydalanishni monitoring qiluvchi IoT qurilmalari va sun'iy intellektni joriy etish;

- Raqamli tahdidlar va kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish zarur.

Turizmni rivojlantirishning asosiy jihatlari tan olish, samarali strategiyalar va rejalashtirishni amalga oshirish uchun turistik oqimlar tomonidan boshqariladigan mintaqaviy turizmdagi destinatsiya funksiyalari va rollari aniqlash juda muhimdir. Turistik destinatsiyani rivojlantirish destinatsiyaning tabiiy va madaniy resurslari, uning tarixi va merosi, shuningdek, mamlakatning siyosiy va huquqiy tizimi, shu jumladan infratuzilmaning rivojlanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan funktsiya. Demak, turistik marketologlarning vazifasi nafaqat sayyohlarni jalb qilish uchun brend imidjini yaratish, balki turizm barqarorligini oshirishdir. Bu maqsadli brend imidjini shakllantirish uchun mas'ul bo'lgan jarayonlar va ta'sirlarni tushunishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR

1. Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
2. UNWTO. (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. Madrid: World Tourism Organization.
3. Butler, R. W. (1993). *Tourism Development in Small Islands: Past Influences and Future Directions*. In D. G. Lockhart et al. (Eds.), *Island Tourism: Trends and Prospects*. Belhaven Press.
4. Sharpley, R. (2009). *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?* Earthscan.
5. Hunter, C. (1997). Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm. *Annals of Tourism Research*, 24(4), 850–867.
6. Gretzel, U. (2011). Intelligent Systems in Tourism: A Social Science Perspective. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 757–779.
7. Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable Tourism Management*. CABI Publishing.
8. Lane, B. (1994). What is Rural Tourism? *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 7–21.
9. Mowforth, M., & Munt, I. (2015). *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. Routledge.
10. United Nations Environment Programme (UNEP) and World Tourism Organization (WTO). (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*.
11. Duxbury, N., Bakas, F. E., & Pato de Carvalho, C. (2021). *Cultural Sustainability, Tourism, and Development: (Re)articulations in Theory and Practice*. Routledge.
12. Kazakov, D. A. (2020). Ekologik barqarorlik va turizm: integratsion yondashuvlar. T.: Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, №2.
13. Azizov, M. R. (2021). Barqaror turizmni rivojlantirishda raqamli infratuzilmaning roli. O'zR Turizm va madaniy meros vazirligi ilmiy jurnali, №3.